

SAÚDE DA MULHER

Informações relacionadas aos métodos
contraceptivos e exames preventivos.

Este material foi produzido com o objetivo de promover conhecimento para a comunidade sobre a relevância dos métodos contraceptivos e exames preventivos para a saúde da mulher.

AUTORIA

Fernanda da Silva Souza, Acadêmica do 3º período, UEPA, *Campus Altamira*.

Lorena Almeida da Silva, Acadêmica do 3º período, UEPA, *Campus Altamira*.

Maria Clara Vieira de Melo, Acadêmica do 3º período, UEPA, *Campus Altamira*.

Rafaela Rocha dos Santos, Acadêmica do 3º período, UEPA, *Campus Altamira*.

ORGANIZAÇÃO / REVISÃO TÉCNICA

Aline Andrade de Sousa, Doutora em Neurociências e Biologia Celular e docente da Universidade do Estado do Pará, *Campus IX - Altamira*.

Brenda Tayná Sousa da Silva, Doutora em Recursos Genéticos Vegetais e docente da Universidade do Estado do Pará, *Campus IX - Altamira*.

Deizyane dos Reis Galhardo, Mestra em Saúde Coletiva na Amazônia e docente da Universidade do Estado do Pará, *Campus IX - Altamira*.

Janete de Oliveira Briana, Mestra em virologia e docente da Universidade do Estado do Pará, *Campus IX - Altamira*.

Juliana Farias Vieira, Mestra em Epidemiologia de Doenças na Amazônia e docente da Universidade do Estado do Pará, *Campus IX - Altamira*.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Saúde da mulher [livro eletrônico] : informações relacionadas ao métodos contraceptivos e exames preventivos / Fernanda da Silva Souza...[et al.] ; organização Aline Andrade de Sousa... [et al.]. -- Altamira, PA : Ed. das Autoras, 2026.
PDF

Outros autores: Lorena Almeida da Silva, Maria Clara Vieira de Melo, Rafaela Rocha dos Santos.
Bibliografia.
ISBN 978-65-02-14364-3

1. Anticoncepcionais 2. Exame periódico de saúde
3. Saúde da mulher I. Souza, Fernanda da Silva.
II. Silva, Lorena Almeida da. III. Melo, Maria Clara Vieira de. IV. Santos, Rafaela Rocha dos.
V. Sousa, Aline Andrade de.

26-365531.0

CDD-618.1

Índices para catálogo sistemático:

1. Saúde da mulher : Ginecologia : Medicina 618.1

Livia Dias Vaz - Bibliotecária - CRB-8/9638

APRESENTAÇÃO

A saúde integral das mulheres é um dos principais objetivos dos programas e projetos desenvolvidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo eles desenvolvidos para promover a melhoria nas condições de vida das brasileiras.

Para atingir esses objetivos são fornecidos à população diferentes estratégias, como os métodos anticoncepcionais e os exames de prevenção.

Os métodos contraceptivos e os exames preventivos são essenciais para diagnosticar e combater doenças que afetam principalmente as mulheres, além de impedir uma gravidez indesejada.

Nesse sentido, essa cartilha abordará a importância do acesso e da adesão a essas estratégias para a promoção do bem-estar do corpo feminino.

BOA LEITURA!

SUMÁRIO

1. Introdução	5
2. O que são métodos contraceptivos e exame preventivo	6
3. Contracepção	10
4. Uso correto de anticoncepcionais	12
5. Canetas emagredoras e anticoncepcionais	14
6. Anticoncepcionais para fins terapêuticos	15
7. O que é SOMP?.....	16
8. O que é endometriose?.....	17
9. Causas da baixa procura por exame preventivo ...	18
10. Perigos de não realizar exames preventivos	19
11. Considerações finais	20

INTRODUÇÃO

Quem é o público alvo?

São as mulheres de todas as faixas etárias que buscam mais informações sobre os principais meios de cuidar da própria saúde.

Sobre o que ela fala?

Ao longo da leitura vão ser abordadas informações sobre os métodos contraceptivos e os exames preventivos essenciais para o seu bem-estar.

Qual o objetivo dela?

Esperamos que você possa ser encorajada a aderir aos principais exames de prevenção e aos métodos contraceptivos disponíveis no sistema de saúde.

O QUE SÃO MÉTODOS CONTRACEPTIVOS E EXAME PREVENTIVO?

Talvez você já tenha ouvido falar dos termos **“Anticoncepcionais”** e **“Exame preventivo”**. Afinal, o que eles são?

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

São medicamentos, dispositivos e estratégias utilizadas para prevenir uma gravidez não desejada.

Principais métodos contraceptivos:

Preservativos

Injeções

Pílulas

EXAME PREVENTIVO

É um **exame de rotina** em que o profissional de saúde coleta amostras do colo do útero para verificar a presença de câncer causado pelo vírus **HPV**.

Quando eu devo realizar o exame preventivo?

Se você tem idade entre **25 a 64 anos** e já teve ou tem relações sexuais deve realizar esse exame a cada 3 anos no posto de saúde mais próximo.

TABUS RELACIONADOS AO EXAME PREVENTIVO

- Vergonha de expor o corpo
- Medo de sentir dor durante o procedimento
- Receio de realizar com profissional masculino

Para sanar esses tabus o profissional deve sempre acolher e ouvir os receios da paciente.

MAMOGRAFIA

A **mamografia** utiliza uma máquina de raio-x para verificar as células do tecido mamário, sendo essencial para o diagnóstico do **câncer de mama**.

EXAME DO TOQUE

O exame de toque permite conhecer o próprio corpo, auxiliando na detecção de alterações características do câncer de mama, como os nódulos ou o inchaço.

COMO REALIZAR?

- Levante um braço;
- Use os dedos da mão oposta para apalpar a mama;
- Faça movimentos circulares firmes, de fora para dentro, até o mamilo.

ATENÇÃO

Apesar da importância do exame de toque, ainda é crucial que mulheres entre 50 a 74 anos realizem a cada 2 anos a mamografia na Unidade de Saúde Básica (UBS) mais próxima.

Novidade na área da saúde

Com o objetivo de tornar o exame preventivo mais eficiente o SUS criou o novo método chamado de **"DNA- HPV"**.

COMO ELE FUNCIONA?

O profissional retira uma amostra de células do colo uterino e analisa a presença do vírus no organismo antes mesmo da ocorrência de lesões ou do câncer em estágios iniciais.

PORQUE ELE É TÃO IMPORTANTE?

Permite identificar o vírus no útero antes da manifestação dos sintomas causados por ele.

IMPLEMENTAÇÃO

Pelo fato de ser um exame clínico inovador, ainda está restrito a 12 dos 26 estados brasileiros, inclusive a capital do Pará, Belém.

CONTRACEPÇÃO

A contracepção vai além da prevenção da gravidez. Ela é parte do cuidado integral à saúde da mulher, funcionando como instrumento de **prevenção, tratamento e autonomia.**

Esse cuidado pode ser percebido em diferentes aspectos:

USO CORRETO DOS CONTRACEPTIVOS

Conhecer e aplicar corretamente cada Método evita falhas e riscos à saúde.

PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA

Permite que cada mulher decida sobre sua própria saúde reprodutiva e favorece o planejamento familiar.

USO TERAPÊUTICO

Os anticoncepcionais ajudam a equilibrar hormônios e regular o ciclo menstrual. Além disso, possuem efeito terapêutico em casos de Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina (SOMP).

FALTA DE INFORMAÇÃO CONTRIBUI PARA BAIXA ADEÇÃO

O acesso a informação e o acompanhamento médico, são essenciais para garantir o uso consciente e evitar a baixa adesão por falta de conhecimento.

O conhecimento e o uso responsável dos métodos fortalecem o bem-estar físico e emocional, promovendo uma vida reprodutiva saudável e informada.

USO CORRETO DE ANTICONCEPCIONAIS

ANTICONCEPCIONAL ORAL COMBINADO

São pílulas hormonais que inibem a ovulação e **devem ser tomados todos os dias e no mesmo horário.**

CASO DE ESQUECIMENTO:

Atraso menor que 24 horas:

Tome o comprimido assim que lembrar e continue a cartela normalmente.

Atraso maior que 24 horas:

Tome o comprimido esquecido junto com o comprimido do dia e continue a cartela no horário habitual.

INJETÁVEIS

A cada um mês, ou há 3 meses (trimestral)

Atraso maior que 7 dias:

Aplique a injeção o quanto antes e utilize camisinha por 7 dias após a aplicação.

VOCÊ SABIA?

Uso de anticoncepcionais orais quando associados a antibióticos, **reduz a eficácia**.

ATENÇÃO!

Apenas alguns antibióticos podem reduzir a eficácia do anticoncepcional.

.....
Exemplos: rifampicina, penicilina, amoxicilina, ampicilina e tetraciclina.

RECOMENDAÇÕES

- **Utilizar preservativo** (camisinha) durante todo o período do tratamento e por, pelo menos, **7 dias** após o término do antibiótico.

- **Manter o uso** do anticoncepcional normalmente.

CANETAS EMAGRECEDORAS E ANTICONCEPCIONAIS

As canetas emagrecedoras podem aumentar o risco de uma gravidez indesejada.

Alguns medicamentos podem interferir na absorção dos anticoncepcionais orais, aumentando o risco de **falha contraceptiva**.

POR QUE ISSO ACONTECE?

Esses medicamentos fazem o estômago esvaziar mais lentamente. Com isso, a pílula pode ser absorvida de forma diferente pelo organismo.

TIZERPATIDA (MOUNJARO®)

Pode reduzir a absorção dos hormônios da pílula anticoncepcional. Por isso, **pode ser necessário utilizar um método contraceptivo adicional**, preservativo feminino ou masculino, especialmente no início do tratamento e após aumento da dose.

ANTICONCEPCIONAIS PARA FINS TERAPÊUTICOS

REGULAÇÃO DO FLUXO MENSTRUAL:

- Regula os hormônios
- Diminui o fluxo menstrual
- Reduz cólicas
- Melhora sintomas da endometriose

TRATAMENTO DE SÍNDROME OVARIANA

Na Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP OU SOMP), os anticoncepcionais mais usados são os combinados, ou seja:

- Regulam o ciclo menstrual
- Reduzem o excesso de andrógenos (hormônios “masculinos”)
- Melhoram acne e oleosidade

IMPORTANTE

Anticoncepcionais usados para fins terapêuticos são de fórmulas combinadas, ou seja, estrogênio e progesterona e só devem ser utilizados com orientações médicas.

O QUE É SOMP?

A Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina (SOMP) é uma condição complexa que envolve alterações hormonais e metabólicas, afetando não apenas os ovários, mas também diversos sistemas do organismo, com impacto na saúde reprodutiva, metabólica e no bem-estar da mulher.

SINTOMAS

- Menstruação irregular ou ausente
- Excesso de pelos no rosto e seios
- Dificuldade de engravidar

- Acne persistente
- Queda de cabelo
- Resistência á insulina
- Dores de cólicas fora do ciclo menstrual

O QUE É ENDOMETRIOSE?

Endometriose é uma condição em que o endométrio (tecido que reveste o útero) se desenvolve fora do útero, podendo causar dor e dificuldade para engravidar.

SINTOMAS

- Dor de cólica intensa
- Fluxo intenso
- Dor durante as relações sexuais
- Dificuldade de engravidar

CAUSAS DA BAIXA PROCURA POR EXAME PREVENTIVO

A reduzida procura aos exame preventivo é um problema alarmante no Brasil e é influenciado por fatores como:

Fatores socioculturais

- Falta de informação acerca benefícios e das etapas dos exames preventivos;
- Dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

Fatores psicológicos

- Vergonha;
- Ansiedade;
- Desconforto.

Dados preocupantes

O **câncer do colo de útero** é o terceiro mais frequente na população feminina e a **quarta causa de morte de mulheres por câncer no país**. A baixa adesão ao Papanicolau impede o diagnóstico precoce e aumenta o risco de morte por essa doença.

PERIGOS DE NÃO REALIZAR EXAMES PREVENTIVOS

A falta de exames preventivos pode trazer sérias consequências para a saúde, pois **muitas doenças se desenvolvem de forma silenciosa**, sem apresentar sintomas no início.

Entre os principais riscos, estão:

- Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV), principal causa de câncer do colo do útero;

- Câncer de mama;

- Doenças Sexualmente Transmissíveis (IST's) como a gonorrhoea e a tricomaníase.

Por que as mulheres são mais vulneráveis às IST's?

Mulheres apresentam maior suscetibilidades à infecções sexualmente transmissíveis, devido a **vagina e o colo do útero** serem mais **sensível a penetração de microrganismo** patogênicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cuidar da saúde da mulher é essencial em todas as fases da vida. O uso correto dos métodos contraceptivos e a realização dos exames preventivos ajudam a evitar doenças, identificar problemas precocemente e garantir mais qualidade de vida.

Mesmo com esses serviços disponíveis, muitas mulheres ainda não realizam o acompanhamento adequado, seja por falta de informação, vergonha ou dificuldade de acesso. Por isso, é importante buscar orientação nos serviços de saúde e manter os cuidados em dia.

Informação é um dos principais caminhos para a prevenção. Ao conhecer melhor o próprio corpo e os cuidados necessários, cada mulher se torna mais segura para tomar decisões sobre sua saúde.

Procure uma unidade de saúde e cuide de você!

REFERÊNCIAS

- ANTONIO, Carina Lopes de Sousa. *et al.* Fatores associados à não adesão do exame preventivo de câncer de colo de útero. **Revista Políticas Públicas & Cidades**, [S. l.], v. 13, n. 2, p. e865, 2024. Disponível em: <https://journalppc.com/RPPC/article/view/865>. Acesso em: 8 abr. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer (INCA). **Câncer de mama: vamos falar sobre isso?**. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2023.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Ministério da Saúde oferta tecnologia inovadora 100% nacional para detectar câncer do colo do útero no SUS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/agosto/ministerio-da-saude-oferta-tecnologia-inovadora-100-nacional-para-detectar-cancer-do-colo-do-utero-no-sus>. Acesso em: 31 maio 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009.
- CERQUEIRA, R. S. *et al.* Controle do câncer do colo do útero na atenção primária à saúde em países sul-americanos: revisão sistemática. **Pan American Journal of Public Health**, [S. l.], v. 46, n. 0, p. 46-1, 2022. Disponível em: <https://iris.paho.org/items/e551e131-6bef-4b36-95f5-0ab0f6c9bf6a>. Acesso em: 08 abr. 2026.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (Cofen). **SUS vai substituir papanicolau por exame mais eficaz contra câncer de colo uterino**. Brasília, DF, 1 abr. 2025. Disponível em: cofen.gov.br. Acesso em: 26 maio 2026.
- DALLEY II, Arthur F.; AGUR, Anne M. R. **Moore anatomia orientada para a clínica**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024.
- CONSENSO global propõe novo nome para a Síndrome dos Ovários Policísticos**. Revista Conexão SBEM, 2026. Disponível em: <https://www.endocrino.org.br>. Acesso em: 30 maio 2026.
- DALLEY II, Arthur F.; AGUR, Anne M. R. Moore: **anatomia orientada para a clínica**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024.
- DAMOULAKI, E. *et al.* Polycystic Ovary Syndrome-Associated Acne: The Interplay of Hyperandrogenism, Insulin Resistance, and Therapeutic Strategies. **Cureus**, [S. l.], v. 17, n. 11, e98103, 29 nov. 2025. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12747725/>. Acesso em: 10 abr. 2026.
- ENDOMETRIOSE: sintomas, causas e tratamentos**. Einstein, 2024. Disponível em: <https://www.einstein.br>. Acesso em: 30 maio 2026.
- FIGUEIREDO, Beatriz Q. *et al.* Metabolic alterations resulting from the use of hormonal contraceptives: an integrative literature review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 13, e 481101321628, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/21628/19132>. Acesso em: 31 mar. 2026.
- GAFARANGA, J. P. *et al.* Knowledge, barriers and motivators to cervical cancer screening in Rwanda: a qualitative study. **International Journal of Women's Health**, [S. l.], v. 14, n. 0, p. 1191–200, 2022. Disponível em: <https://www.dovepress.com/article/download/77874>. Acesso em: 08 abr. 2026.
- GINECO. **Esqueci de tomar a pílula**. Disponível em: <https://www.gineco.com.br/saude-feminina/metodos-contraceptivos/tudo-sobre-anticoncepcionais/esqueci-de-tomar-a-pilula>. Acesso em: 26 abr. 2026.

LIMA, Fabrícia Morgana Teixeira de; LIMA, Hemilly Alanna da Silva; SILVA, Odair Alves da. Anticoncepcionais hormonais: interações que podem comprometer sua eficácia. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 6, p. 27708–27720, 2021. Disponível em: <https://share.google/T5e4FoOUJAeDOOqBv>. Acesso em: 25 abr. 2026.

MOLINA, M. A.; STEENBERGEN, R. D. M.; PUMPE, A.; KENYON, A. N.; MELCHERS, W. J. G. Integração com HPV e câncer cervical: uma característica viral evolutiva fracassada. **Trends in Molecular Medicine**, Londres, v. 30, n. 9, p. 890–902, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38853085/>. Acesso em: 23 abr. 2026.

REDE D'OR SÃO LUIZ. **Injeção anticoncepcional: como funciona?**. Disponível em: <https://www.rededorsaoluiz.com.br/maternidade/noticias/artigo/injecao-anticoncepcional-como-funciona>. Acesso em: 26 abr. 2026

SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Saúde. Instituto de Saúde. **BIS: Boletim do Instituto de Saúde: Educação em Saúde**. São Paulo: IS, n. 34, dez. 2004. Disponível em: https://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-de-saude/homepage/bis/pdfs/bis_n34.pdf. Acesso em: 9 abr. 2026.

SALEHINIYA, H. Factors related to cervical cancer screening among Asian women. **European Review for Medical and Pharmacological Sciences**, [S. l.], v. 25, n. 0, p. 6109-6122, 2021. Disponível em: <https://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/6109-6122.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2025.

SKELLEY, J. W.; SWEARENGIN, K.; YORK, A. L.; GLOVER, L. H. The impact of tirzepatide and glucagon-like peptide 1 receptor agonists on oral hormonal contraception. **Journal of the American Pharmacists Association**, v. 64, n. 1, p. 204-211.e4, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.japh.2023.10.037>. Acesso em: 30 maio 2026.

**PRODUTO ELABORADO POR ACADÊMICOS
DO 3º PERÍODO DO CURSO DE
ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO PARÁ (UEPA).
TURMA 2025**

CAMPUS IX — ALTAMIRA